

ИЗМЕНЕНИЯ ЦИФРОВОГО ПРОСТРАНСТВА В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ НА ФОНЕ ЦИФРОВОГО СЛОМА

Российский государственный социальный университет, г. Москва

Аннотация. Автором статьи представлены изменения цифрового пространства в подростковой среде. Цель статьи рассмотреть возможные последствия санкций на российское цифровое пространство. Статья может быть полезна для социологов и работников социальной сферы как поиск факторов развития цифровой культуры в современном обществе.

Abstract. The author of the article is the change in life expectancy teenagers. The purpose of the article is to consider the possible consequences in the Russian digital space. The article may be useful for sociologists and specific areas of the social sphere.

Ключевые слова: цифровая культура, подростковая субкультура, цифровой слом, санкции.

Key words: digital culture, teenage subculture, digital scrapping, sanctions.

Тема цифровизации рассматривалась учеными в разных контекстах: внимание социологов, психологов и других деятелей было притянато к этой теме. Казалось неизбежно внедрение всех сфер жизнедеятельности в цифровую среду. Выдвигаются идеи о метаморфозе мира и появлении новой реальности социо-цифро-природного характера [3].

Корпорации стремятся создавать единые вселенные, в которых объединены все возможности интернета: развлечение, общение, работа и перемещение в реальной жизни. Такой тренд создает компания Facebook, когда создает «метавселенную Facebook» (22 марта 2022 года компания Meta признали экстремистской организацией и запретили в РФ), так же этому тренду следуют и российские компании такие как Яндекс, Сбербанк и Mail.ru создают экзоселенные с интегрированными сервисами, объединенными общей идеей.

Глобальные санкции порождают цифровой слом и привычные паттерны в интернете оказываются недоступны для российского пользователя. Автор предполагает, что для подростковых субкультур эта проблема является наиболее острой. Цифровизация тела в подростковых субкультурах как правило наиболее выражена: подростковая реальность неотделима от цифрового персонажа.

Изменения привычных паттернов в интернете затронула сферу цифровых развлечений, общения, онлайн-образования и онлайн покупок. В социальных сетях произошли следующие изменения: запрет использования Instagram (22 марта 2022 года компания Meta признали экстремистской организацией и запретили в РФ) на территории Российской Федерации, TikTok приостанавливает работу в России из-за новых поправок в российское законодательство, объем выпускаемого контента российскими блогерами на Youtube сокращается из-за снятия монетизации в России.

Такие изменения вызвали увеличение скачивания vpn-сервисов, увеличение аудитории в Telegram и социальной сети «ВКонтакте». По исследованиям 2021 года ВЦИОМ среди молодежи в возрасте 18-24 лет наиболее часто используют следующие социальные сети: WhatsApp (73%), ВКонтакте (51%), Instagram (45%), Одноклассники (42%), Viber (41%), YouTube (35%) [4].

Сфера развлечений в онлайн пространстве так же трансформировалась. Существенные изменения произошли для сообщества геймеров-подростков: пропала возможность оплаты привычными способами игр в Steam, продажу игр прекратили Electronic Arts, Activision Blizzard, CD Projekt RED, Rockstar Games, Ubisoft и некоторые другие компании [5]. Субкультура геймеров наиболее ярко выражена среди подростков. Выдвигается интересный тезис о положительном влиянии гейминга на социализацию подростков [1]. Для российского научного сообщества появляется вопрос как скажется на субкультуре гейминга отстранение от мирового гейминг-сообщества. Подростки лишились возможности оплачивать игровой валютой различные артефакты в онлайн-играх. Ограничение виртуальной коммуникации уменьшит познавательный опыт среди подростков: в контексте социализации молодежи появляется ограничение «формирования более гибкого реагирования на информацию, овладение современной информационной культурой, освоение новых социально-мировоззренческих позиций при работе с сетевой информацией» [2].

Ряд социокультурных паттернов досуговых практик в интернете у подростков прервался: некоторые зарубежные онлайн-кинотеатры такие как Netflix, Megogo прекратили предоставление сервиса на территории России, а также стриминговый сервис с подпиской на музыку Spotify прекратил работу. Эти досуговые практики ранее плотно вошли в жизнь современных подростков и позволял им формировать представление о глобальной культуре. Можно сказать, что тренд глобализации массовой культуры среди подростков будет идти на спад в ближайшем обозримом будущем. Доступ к мировой массовой культуре среди подростков становится затрудненным.

Для российского пользователя произошло сокращение онлайн-платформ по обучению. Так в Udey стала недоступна покупка курсов на территории, Coursera приостанавливает бизнес в России. Ограничение доступа к знаниям через иностранные платформы не так повсеместно для подростковой среды. Но такое ограничение может нести последствия для профессионального самоопределения подростков и их будущего карьерного становления. Теперь задача по профессиональному самоопределению лежит на российских платформах. Есть ряд проектов, которые могут частично покрыть издержки отсутствия доступа к международным платформам: проект «Национальная платформа открытого образования» и онлайн-платформа Sterik. Так же цифровой слом затронул сферу онлайн-покупок. В части досуговых практик среди подростков была популярен шопинг в магазине Shein.

Таким образом цифровая среда претерпела большие изменения из-за санкционного давления на Россию. Подростковая субкультура частично лишилась доступа к массовой культуре, прервались привычные социокультурные паттерны в цифровом пространстве в части взаимодействия в социальных сетях, досуговые практики подростков в перспективе будут трансформироваться.

Литература

1. Дзнецладзе, М. В. Компьютерные игры как средство развития кругозора и социализации подростков // Шаг в науку: Сборник материалов III Международной научно-практической конференции с участием студентов, Грозный, 10 октября 2020 года. – Махачкала: Чеченский государственный педагогический университет, 2020. С. 100–103. EDN LWXFHN.

2. Кирюхина, Д. В. Общение подростков в сети Интернет: границы нормативности // Современная зарубежная психология. 2021. Т. 10. № 3. С. 40–47. DOI 10.17759/jmfp.2021100304. EDN FKBSYF.

3. Кравченко, С. А. Возрастающая роль "цифрового тела" в человеческом капитале: изменения в характере коммуникаций // Коммуникология. 2020. Т. 8. № 3. С. 15–28. DOI 10.21453/2311-3065-2020-8-3-15-28. EDN VIJAMV.

4. Социальные сети и цензура: за и против. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/socialnye-seti-i-cenzura-za-i-protiv> (дата обращения: 02.08.2022)

5. Список компаний, которые ограничили работу в России. URL: <https://rb.ru/news/spisok-kompanij-kotorye-ogranichili-rabotu-v-rossii> (дата обращения: 02.08.2022)